

Energías Renovables una Visión hacia el Desarrollo Sostenible en Norte de Santander

Renewable Energies a Vision Towards Sustainable Development in Norte de Santander

Aura Cristina Villalobos Lozano
aura.villalobos@uniminuto.edu.co

Carlos Fabian Zapata Rodríguez
carlos.zapata-r@uniminuto.edu.co

Resumen

Este documento presenta una revisión bibliográfica sobre las generalidades y la situación actual de las energías renovables, así mismo refleja las nuevas tendencias en la implementación. Las energías renovables son las principales fuentes de producción energética, las cuales contribuyen a minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, logrando cumplir las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario entender, conocer y comprender los beneficios que se obtienen por el uso de energías renovables, cuando mencionamos energías renovables, nos referimos a aquellas que por sus características se convierte en inagotable, aunque sea intermitente su disponibilidad, y su aprovechamiento no causa alteraciones graves al medio ambiente, estas energías pueden ser la energía de Biomasa, la energía de los mares, la energía eólica, la energía geotérmica, y la más utilizada por ubicación geografía, la energía solar. son diversos los beneficios por el uso de energías renovables, el ahorro en el pago del servicio de energía eléctrica es un beneficio eminente, ya que, a pesar de no desconectarse del todo de las redes de energía eléctrica proveniente de la empresa eléctrica del departamento, el ahorro económico se percibe en los presupuestos de los hogares y en los sectores productivos del departamento.

Palabras Clave: Energías Renovables; Planificación estratégica; Cambio climático; Desarrollo Sostenible; Transición Energética; Beneficios Económicos; Gases de efecto invernadero.

Abstract

This document presents a bibliographic review on the generalities and current situation of renewable energies, as well as new trends in their implementation. Renewable energies are the main sources of energy production, which contribute to minimize greenhouse gas emissions, achieving the goals of the Sustainable Development Goals. It is necessary to understand, know and understand the benefits that are obtained by the use of renewable energies, when we mention renewable energies, we refer to those that by their characteristics become inexhaustible, although its availability is intermittent, and its use does not cause serious alterations to the environment, these energies can be the Biomass energy, the energy of the seas, wind energy, geothermal energy, and the most used by geography location, solar energy. There are several benefits for the use of renewable energies, the saving in the payment of the electric energy service is an eminent benefit, since, in spite of not disconnecting completely from the electric energy networks coming from the electric company of the department.

Keywords: Renewable Energies, Strategic Planning, Climate Change, Sustainable Development. Energy Transition, Economic Benefits, Greenhouse Gases.

INTRODUCCIÓN

La energía es fundamental en el desarrollo de los procesos productivos, en la evolución social de los países y en el avance tecnológico a nivel mundial; conjuntamente es uno de las más influyentes en la industria y en la cotidianidad del ser humano, para el desarrollo de la mayoría de las actividades y procesos que depende de éste (Castillo et al., 2015). En cuanto a la generación de energía eléctrica, Colombia presenta alta vulnerabilidad al cambio climático, debido a la alteración en la intensidad y duración de fenómenos de variabilidad climática como lo son, El Niño y La Niña (Ortiz, 2018); dado que el 67% de generación de energía se da por las hidroeléctricas. También existen otros tipos de fuentes como la térmica que ha aumentado la intensidad de emisiones de carbono debido a su producción (García et al., 2013) y la eólica que es una fuente renovable, cada una de estas representa el 32,73% y el 0,13% respectivamente de la producción de energía en el país.

MARCO DE TEÓRICO

La energía renovable es un término amplio, ya que describe las diferentes fuentes de producción de energía inagotables de los recursos naturales. En los últimos años el esfuerzo para desplazar las fuentes de energías existentes procedentes de los combustibles fósiles ha buscado la necesidad de transformar estas fuentes por energías renovables, especialmente eólica y solar. Wang, Ullrich, & Millstein, (2018).

Harjanne & Korhonen, (2019) En contraste en el entorno político, social y empresarial, las energías renovables se transforman como una solución para el desafío del cambio climático. En este contexto la energía solar es la principal fuente de vida en la tierra, dirige los ciclos biofísicos, geofísicos y químicos que mantienen la vida en el planeta. La energía del sol es la que induce el movimiento del viento y el agua, por esta razón la energía solar es el origen de la mayoría de las fuentes de energía renovables (Espejo, 2004).

La energía eólica se impone como la fuente energética que está ampliándose a mayor velocidad a nivel mundial, superando fuentes convencionales como el gas natural o la energía nuclear; esta energía no contamina, es inagotable y disminuye el agotamiento de combustibles fósiles que contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la principal desventaja de la energía eólica es que existe incapacidad para controlar el viento; al ser una energía menos predecible no puede ser utilizada como única fuente de generación eléctrica (Moreno Cortés, 2013).

En el contexto energético, el término biomasa se utiliza para denominar a una fuente de energía renovable basada en la utilización de la materia orgánica desarrollada por vía biológica en un pasado inmediato o de los productos derivados de ésta. Por tanto, la biomasa es una excelente alternativa energética por dos razones. La primera es que, a partir de ella se pueden obtener una gran diversidad de productos; la segunda, se adapta perfectamente a los

campos de utilización actual de los combustibles tradicionales. Así, mediante procesos específicos, se puede obtener toda una serie de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos que pueden ser aprovechados para cubrir las necesidades energéticas de confort, transporte, cocinado, industria y electricidad, o servir de materia prima para la industria (Fernández, 2020.).

Zhang et al., (2017) Respecto al ámbito internacional es de resaltar el uso de energías renovables en países desarrollados, en China, el objeto de interés por la utilización de energías renovables representa en el 2015 el 16,7% del total mundial. En el año 2014 China ha generado energía eólica, sistema solar integrado, generación de energía hidroeléctrica y posee una capacidad de energía hidráulica que permite disminuir millones de toneladas de CO₂.

En España se ha analizado con detalle la producción y el consumo de energía tradicional y renovable en las últimas dos décadas; que incorpora los recursos renovables fundamentalmente eólica y solar. Cabe mencionar que, en los últimos diez años, se ha duplicado la contribución de las energías renovables con respecto a la generación total de energía, representando así el 40% del total, y la suma de la energía eólica y solar se da cerca de 25% resaltando que es uno de los más grandes a nivel mundial (Gómez-Calvet, Martínez-Duart, & Serrano-Calle, 2019).

Por otra parte, en América latina especialmente en Venezuela representa una situación compleja en los mercados de energía, señalando que las reservas de petróleo y gas son las mayores reservas en el mundo (Pietrosemoli & Rodríguez-Monroy, 2019). A su vez la Red de Energía Renovable de Venezuela indica que la (energía solar concentrada y CSP) termo solar, fotovoltaica, la energía hidroeléctrica y eólicas son el principal potencial en el desarrollo de energías renovables en Venezuela (Salas, 2020).

La transición energética es un eje fundamental en el crecimiento económico sostenible, implicando un cambio estructural en el sistema. Colombia aprobó el CONPES 4075 de Transición Energética, en el año 2022, con el fin de permitir al país mantener su seguridad y confiabilidad energética, es por ello por lo que el país se compromete a reducir el 51 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2030, lo que conlleva a que el país promueva proyectos de energías renovables para la generación de energía, reduciendo su aporte a las emisiones de dióxido de carbono (Vargas, 2022).

En Colombia, el uso de sistemas de energía renovable no ha aumentado positivamente, puesto que su desarrollo inicial genera altos costos, comparado con la obtención de energía de combustibles fósiles; no obstante, el Plan Energético Nacional (PEN), recomienda que es necesario realizar ofertas de energía a través del uso de las Fuentes No Convencionales (FNCE) (PEN, 2007).

La transición energética a la que está comprometida Colombia no solo está impulsada por compromisos ambientales, sino también por incentivos financieros para financiar este tipo de proyectos de energía gratuita, así como las fuentes de empleo que pueden generar, especialmente en las zonas donde la pobreza y la pobreza de sus habitantes. Los índices de desempleo son los más altos del país. (Guerrero&Fajardo,2022).

Según (Ley N.1715,2014), en Colombia, por consiguiente, en Norte de Santander, se puede acceder a beneficios tributarios que incentivan el uso de energías renovables en el departamento, en el art 12 se menciona “la excepción del pago del IVA”, art 11 “la deducción del 50% en el pago de la declaración de renta hasta por 5 años a partir de la adquisición de elementos y herramientas”, art 13” excepción en el pago arancelario, art 14 “depreciación acelerada de activos”.

La (Ley N.1964,2019), menciona con el fin de incentivar el uso de vehículos eléctricos en el territorio Norte Santandereano, y por consiguiente mitigar el cambio climático, se divulgan los incentivos y/o beneficios por el uso de vehículos eléctricos: el art 4 menciona el “descuento del 10% del SOAT”, art 6 “excepción en los días de restricción vehicular, art 3 “valor en el pago del impuesto de rodamiento no puede superar el 1% del valor comercial del vehículo”.

En un contexto regional, Norte de Santander tiene un gran potencial para incrementar su capacidad de energía a través de pequeñas hidroeléctricas. El departamento posee grandes capacidades de fuentes no renovables como el petróleo, gas y carbón y otras fuentes renovables como energía fotovoltaica y biomasa. Adicional a esto, otra ventaja es por ser una región montañosa, requiere menor área para desarrollar la actividad hidroenergética. (La opinión, 2018).

Hoy en el 2023, existen espacios importantes en la región como el Centro de Energías Renovables es autosostenible, y por sus logros se ha constituido como el eje direccionador de las investigaciones de C+T+i en energías renovables de todo el oriente de Colombia, inclusive con el establecimiento de continuas alianzas con Venezuela. Este despertar Nortasantandereano, obedece en especial, a la labor silenciosa y decidida que el sector privado, la academia y el estado vienen desarrollando en la última década. A tal punto que, las políticas públicas en materia de Energías Renovables (E.R.), de los dos últimos gobiernos, han sido analizadas y ajustadas a partir de recomendaciones del C.E.R. (Gómez & Useche, 2023).

REFLEXIÓN

En la actualidad, para lograr un futuro sostenible en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el cual se

destaca el objetivo 7, en lo relacionado a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; además resalta que son necesarias las inversiones públicas y privadas en servicios de energía sostenible y de esta manera introducir nuevas tecnologías en el mercado. Cabe señalar que una de las metas trazadas es ampliar al 2030 la infraestructura y mejorar los servicios energéticos que sean de mejor tecnología y sostenibles para todos, en particular los países menos desarrollados (ONU, 2019).

En Colombia aproximadamente el 71% de la energía generada es por hidroeléctricas, y en ella se utilizan los recursos renovables (Ñustes & Rivera, 2017); siendo así que para el año 2015 la demanda de energía fue de aproximadamente 65.300 GWh (Vargas, Saavedra, Samper, Rivera, & Rodríguez, 2016). Se debe agregar que los vientos en Colombia son calificados como un potencial energético alto de fuente renovable; sin embargo, no se aprovecha ni el 0.4% de su potencial (Gaona, Trujillo, & Guacaneme, 2015). Adicionalmente, la limitación en recursos económicos, las ZNI (Zonas No Interconectadas) del país cuentan con una gran posibilidad de generar energía eléctrica mediante los recursos renovables no convencionales (UPME, 2016).

De acuerdo con ley 1715 del 2014 y 2099 del 2021, Los Colombianos y por consiguiente los Norte Santandereanos, tienen derecho a los beneficios como lo son: descuento del IVA en la adquisición de equipos, elementos, maquinarias, paneles solares. Descuento de hasta el 50% en la declaración de renta, relacionado a la inversión realizada en la adquisición y aprovechamiento de energías renovables hasta por cinco “5 años. Excepción en el pago arancelario en la importación de equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para la preinversión e inversión de proyectos de fuentes renovables de energía, y por último el beneficio de la depreciación acelerada de activos que será aplicada a las maquinarias, equipos y obras que será utilizadas en la fase de preinversión e inversión de los proyectos de fuentes no convencionales de energías, aparte de esos beneficios económicos y tributarios se debe mencionar el beneficios notorio de la excepción en el pago del servicio de energía eléctrica de manera completa o parcial en el caso de no generar desconexión al 100%, este beneficio económico se verá reflejado a corto, mediano y largo plazo.

CONCLUSIONES

La energía renovable puede proporcionar dos tercios de la demanda total de energía mundial, además de favorecer a la mayor parte de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, requerida entre el presente año y el 2050 para limitar el incremento de la temperatura promedio por debajo de 2°C en la superficie terrestre (Gielen et al., 2019).

Los factores que contribuyen a la mejorar la eficiencia energética son en primer lugar, actuar contra el cambio climático, junto con el ahorro energético ya que representan beneficios en la reducción de emisiones; por último, la externalidad que existe en el mercado de la innovación, lo cual minimiza el incentivo para mejorar la tecnología (Gamio Aita, 2019).

En Colombia se evidencia que la mayor producción de energía se da por hidroeléctricas y un bajo porcentaje en energía eólica. Los colombianos tienen derechos a los beneficios como lo son: descuento del IVA en la adquisición de equipos, elementos, maquinarias, paneles solares. Descuento de hasta el 50% en la declaración de renta, relacionado a la inversión realizada en la adquisición y aprovechamiento de energías renovables hasta por cinco “5 años.

Referencias

- Castillo, Y., Gutiérrez, M. C., Vanegas-chamorro, M., Valencia, G., & Villicaña, E. (2015). Rol de las Fuentes No Convencionales de Energía en el sector eléctrico colombiano *Role of Non-Conventional Energy Sources in the Colombian electricity sector*, 13(1), 39–51.
- Domínguez Bravo, J., Lago Rodríguez, C., & Prades López, A. (2010). *Energías renovables y modelo energético*, 43–63.
- Espejo, C. M. (1983). *La energía solar fotovoltaica en España*, 13–14.
- Fernández, D. G., & Fajardo-Moreno, W. (2022). *Análisis de los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER) en Colombia*.
- Fernández, J. (2020). *Energía Renovables para Todos - Biomasa*.
- Gamio Aita, P. (2019). Energías renovables y cambio climático. *Paideia*, 2(3). <http://doi.org/10.31381/paideia.v2i3.454>
- Gaona, E. E., Trujillo, C. L., & Guacaneme, J. A. (2015). Rural microgrids and its potential application in Colombia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 51, 125–137. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2015.04.176>
- García, H., Corredor, A., Calderón, L., & Gómez, M. (2013). *Análisis costo beneficio de energías renovables no convencionales en Colombia*, 1157–1160. <http://doi.org/10.1109/CEIDP.2013.6748286>
- Gielen, D., Boshell, F., Saygin, D., Bazilian, M. D., Wagner, N., & Gorini, R. (2019). The role of renewable energy in the global energy transformation. *Energy Strategy Reviews*, 24(June 2018), 38–50. <http://doi.org/10.1016/j.esr.2019.01.006>
- Gómez, L., & Useche, D. (2020) Capitulo xi Analisis Prospectiva - Estratégico del Centro de Energías Renovables de Norte de Santander al 2023. *Prospectiva Territorial y Urbana*, 290.
- Harjanne, A., & Korhonen, J. M. (2019). Abandoning the concept of renewable energy. *Energy Policy*, 127(December 2018), 330–340. <http://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.12.029>.
- Salas, J. (2020). *Red Venezolana de Energias Renovables: abril 2020*.
- La opinión. (2018). Norte tiene potencial para generar más energía | La Opinión.
- Ley 1715 de 2014. Por medio de la cual se regula la Integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. 13 de mayo 2014.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353>

- Ley 1964 de 2019. Por medio de la cual se promueve el uso de vehiculos Electricos en Colombia y se dictan otras disposiciones. 11 de julio 2019. <https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/ley-1964-2019.pdf>
- Moreno Cortés, P. A. (2013). *Energía Eólica: Ventajas y desventajas de su utilización en Colombia*.
- Ñustes, W., & Rivera, S. (2017). Colombia: Territorio De Inversión En Fuentes No Convencionales De Energía Renovable Para La Generación Eléctrica. *Ingeniería Investigación y Desarrollo*, 17(1), 37–48. <http://doi.org/10.19053/1900771x.v17.n1.2017.5954>
- Organización de las Naciones Unidas. (2019). *Energía - Desarrollo Sostenible*.
- Ortiz, G. C. J. (2018). “El sector eléctrico en Colombia: sin graves riesgos ante el cambio climático” según Gobierno. *Revistas.Udistrital.Edu.Co*.
- PEN. (2007). *Plan Energetico Nacional 20150*.
- Pietrosemoli, L., & Rodríguez-Monroy, C. (2019). The Venezuelan energy crisis: Renewable energies in the transition towards sustainability. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 105(February), 415–426. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2019.02.014>
- UPME. (2016). Plan de Expansion de Referencia Generación - Transmisión 2015-2029. *Ministerio de Minas y Energía*, 616.
- Vargas, A., Saavedra, O. R., Samper, M. E., Rivera, S., & Rodriguez, R. (2016). Latin American Energy Markets: Investment Opportunities in Nonconventional Renewables. *IEEE Power and Energy Magazine*, 14(5), 38–47. <http://doi.org/10.1109/MPE.2016.2573862>
- Wang, M., Ullrich, P., & Millstein, D. (2018). The future of wind energy in California: Future projections with the Variable-Resolution CESM. *Renewable Energy*, 127, 242–257. <http://doi.org/10.1016/j.renene.2018.04.031>
- Zhang, D., Wang, J., Lin, Y., Si, Y., Huang, C., Yang, J., ... Li, W. (2017). Present situation and future prospect of renewable energy in China. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 76(April 2016), 865–871. <http://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.023>